

SOYA NAVLARIDA URUG' UNUVCHANLIGINING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nomozov Ramozon Karim o'g'li¹, Hamroyeva Marg'uba Komilovna², Boltayeva Lola
Rustamovna³

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti.

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti b.f.n, dots.

³Termiz davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613636>

Annotatsiya. Mazkur maqolada soya navlarining urug' unuvchanligini laboratoriya sharoitida aniqlash va uning ahamiyati yoritib berilgan. Jumladan, urug' unib chiqish jaroyinda sodir bo'ladigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Madad, Nafis, Orzu, Sevinch, unuvchanlik, hosildorlik, fiziologik, stress, urug'lar, fermentlar, gormonlar.

Annotation. This article presents methods for determining the germination capacity of soybean varieties under laboratory conditions and discusses their practical significance. In addition, the key physiological and biochemical processes occurring during seed germination are analyzed based on scientific research.

Kalit so'zlar: Madad, Nafis, Orzu, Sevinch, unuvchanlik, hosildorlik, fiziologik, stress, urug'lar, fermentlar, gormonlar.

Аннотация. В данной статье представлены методы определения всхожести семян различных сортов сои в лабораторных условиях, а также раскрыто их практическое значение. Кроме того, проанализированы основные физиологические и биохимические процессы, происходящие в ходе прорастания семян на основе научных исследований.

Kalit so'zlar: Madad, Nafis, Orzu, Sevinch, unuvchanlik, hosildorlik, fiziologik, stress, urug'lar, fermentlar, gormonlar.

Ключевые слова: Помощь, Изящество, Мечта, Радость, Забывчивость, Урожайность, Физиологический, Стресс, Семена, Ферменты, Гормоны.

Kirish. Soya o'simligi oqsilga boy mahsulot bo'lib, tarkibida barcha almashinmaydigan aminokislotalar uchraydi. Shu sababli, o'simlik mahsulotlari bilan oziqlanadiganlar uchun muhim oziq manbai hisoblanadi. Jumladan, soya donidan olingan mahsulotlar organizmda xolesterin darajasini kamaytiradi va yurak qon tomir kasalliklarining oldini olishda samarali vosita hisoblanadi. Hozirgi kunda respublikamizda soya o'simligini yetishtirish va undan yuqori hosil olish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Soya navlaridan yuqori hosil olishda ekish uchun urug'larni saralash, ularning unuvchanligi aniqlash va hosildor navlarni aniqlash birlamchi asosiy omillardan sanaladi [5,6].

Soya navlarini ekish uchun urug'larni saralashda bir qancha omillarni hisobga olish kerak. Birinchi navbatda urug'larning hajmi va sifatiga e'tibor qaratish kerak. Yirik urug'larning unib chiqish darajasi yuqori bo'lishi bilan, ularning turli stress omillarga chidamliligi ham yuqori bo'ladi [2]. Urug'larning yig'ib olingan vaqti ham muhim ahamiyat kasb etadi. Urug'lar to'liq

fiziologik pishib yetilgan vaqtda ya'ni yuqori quruqlik va maksimal energiya va moddalarga ega bo'lgan vaqtda yig'ib olish talab qilinadi [3]. Shu bilan bir qatorda, tuproq unumdorligi, namlik va harorat kabi tashqi muhit omillari ham unuvchanlikka ta'sir ko'rsatadi. Urug' unib chiqishida boradigan fiziologik jarayonlar quyidagilardan iborat. Urug'lar dastlab suvni shimib oladi va urug'lar ichidagi fermentlar faolligi oshadi. Fermentlar yordamida kraxmal, oqsillar va moylar parchalanib, energiya ajralib chiqadi. Urug'larda faollikni oshiradigan o'simlik gormonlari faollashadi [1]. Natijada, urug'ning murtak qismida ildiz, poya va urug'palla barglar o'sish va rivojlanishni boshlaydi.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Soya navlarining unuvchanligi laboratoriya sharoitida o'rganildi. Ushbu tajriba, Madad, Orzu, Nafis va Sevinch navlarida amalga oshirildi. Tajriba davomida harorat domiy 20-25 °C da olib amalga oshirildi. Har bir navdan 50 tadan urug' tasodifiy ravishda tanlab olindi. Urug'lar petri idishchasiga filtr qog'oz bilan joylashtirildi. Namlik 65-75 % holatda saqlandi.

1-rasm. Urug'lar petri idishida filtr qog'oz yordamida joylashtirildi. 1-kun.

2-rasm. Tajribaning 3-kuni. Urug'larda unib chiqishning boshlanishi.

3-rasm. Unuvchanlikning 7-kuni.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tajriba 4 ta soya navlari ustida olib borildi. Tajriba natijalari quyidagi jadvalda berilgan.

T/R	Navlar	Jami urug'lar soni	Unib chiqqan urug'lar soni	Unib chiqmagan urug'lar soni	Unuvchanlik ko'rsatkichi (% da)
1	Madad	40	39	1	97,5 %
2	Nafis	40	35	5	87,5 %
3	Orzu	40	28	12	70 %
4	Sevinch	40	23	17	57,5 %

Tanlab olingan navlarda eng yuqori unuvchanlik madad navida kuzatildi. Eng kam unuvchanlik Sevinch navida kuzatildi. Jumladan, urug'larni saqlash muddatlari va sharoitlari ham unuvchanlikka ta'sir ko'rsatadi. Mazkur navlarni ekishda ushbu unuvchanlikni hisobga olingan holda, ma'lum qalinlikda ekish tavsiya etiladi. Bunda, unuvchanligi kam bo'lgan navlarda urug'larni qalinroq ekish tavsiya etildi.

Xulosalar.

Soya navlarida turli tajribalar olib borishda va qishloq xo'jaligida yuqori hosil olishda urug'larning unuvchanligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, ilmiy tajribalarni to'g'ri olib borishda, ayniqsa ekish muddatlari bo'yicha tadqiqotlar olib borishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar unuvchanlik aniqlanmasdan ekilgan urug'larda yetarlicha o'simlik o'sib chiqmasa tajriba shartlari buzilgan hisoblanadi va ilmiy tadqiqotda turli kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligida urug'lar sarfini oldini olish va yuqori hosildorlikka erishish urug'lar unuvchanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa moliyaviy jihatdan ham tejamkorlik va samaradorlik oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. França-Neto, J. B., & Krzyzanowski, F. C. (2009). The tetrazolium test for soybean seed quality evaluation. *Seed Science and Technology*, 37(3), 659–665.
2. Idrisov, X. A. (2024). Soyaning birlamchi urug'chiligini o'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida tashkil etish. *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 140–143.

3. Li, X., Bai, M., Zhang, L., Li, J., & Song, X. (2013). Proteomic analysis of soybean seed germination process. *Plant Physiology and Biochemistry*, 66, 56–65. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.02.008>
4. Mavlonova, G. D. (2022). Mahalliy soya navlarining marfofiziologik ko‘rsatkichlarini hosildorlikka ta’siri. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(10), 906–911.
5. Yormatova, D. Y. (2017). *O‘simlikshunoslik*. Toshkent: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ilmiy-texnik markazi.
6. Yormatova, D. Y., & Xushvaqtova, X. S. (2019). Soya – XXI asr oziqa o‘simligi. *Chorvachilik va naslchilik ishi*, 4(09), 19–22.